

УДК341.229

Самойленко Євген Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент
старший викладач кафедри
міжнародного, європейського права
та порівняльного правознавства
Навчально-науковий інститут права
Сумський державний університет

Yevhen A. Samoilenko –

PhD in Law, Associated Professor
senior Lecturer at
International, European and Comparative Law Department
Academic and Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska Street, Sumy, Ukraine)
Web of Science ResearcherID: AAH-6099-2019
ResearcherID: P-3431-2014
<https://orcid.org/0000-0002-5268-0955>

Бондаренко Максим Олександрович –

магістр 1 року навчання
Навчально-науковий інститут права
Сумський державний університет

Maksym O. Bondarenko –

Master of Law
Academic and Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska Street, Sumy, Ukraine)

Прогресивний розвиток міжнародного права у контексті сучасних тенденцій та проблем колонізації Марсу як небесного тіла

У статті досліджено питання прогресивного розвитку міжнародного права з позиції перспектив колонізації небесних тіл на прикладі планети Марс. Охарактеризовано релевантну джерельну базу сучасного міжнародного космічного права. Робиться висновок про те, що існуюче міжнародно-правове регулювання не забезпечує ефективного освоєння небесних тіл. Автори пропонують власне бачення ролі і потенціалу міжнародного космічного права в означеному контексті, презентують підхід до інституціоналізації співробітництва держав у космічній сфері.

Ключові слова: міжнародне космічне право, космічний простір, небесні тіла, Марс, колонізація.

В статье исследованы вопросы прогрессивного развития международного права с позиции перспектив колонизации небесных тел на примере планеты Марс. Охарактеризована релевантная нормативная база современного международного космического права. Делается вывод о том, что существующее международно-правовое регулирование не обеспечивает эффективного освоения небесных тел. Авторы предлагают собственное видение роли и потенциала международного космического права в данном контексте, представляют подход к институционализации сотрудничества между государствами в космической сфере.

Ключевые слова: международное космическое право, космическое пространство, небесные тела, Марс, колонизация.

Ye.A. Samoilenko, M.O. Bondarenko Progressive Development of International Law in the Context of Contemporary Trends and Problems of Colonization of Mars as a Celestial Body

The article examines the progressive development of international law in the context of the colonization of celestial bodies based on example of the planet Mars, and provides an analysis of the current framework of international outer space law governing the colonization of celestial bodies. According to the analyzed regulatory framework and analysis of previous studies, the authors conclude that modern outer space law cannot adequately ensure conflict-free and effective development of outer space as well as the colonization of celestial bodies.

The authors suggested that in order to colonize Martian planetary space effectively (on the basis of non-discriminatory use of outer space as a component of the common heritage of mankind) it is necessary to establish institutional cooperation within the United Nations by establishing a specialized agency – International Authority on the Peaceful Uses of Outer Space (International Outer Space Authority) – through the reform of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, which now has a fairly low status of an intergovernmental body within the UN system. The basic structure of such an organization should be composed of three principal bodies: the Assembly, the Council and the Secretariat. Both Scientific and Technical Subcommittee and Legal Subcommittee of the above-mentioned Committee should continue their work, yet in the rank of the committees under the auspices of the International Outer Space Authority. A special role within the International Outer Space Authority should be occupied by the Enterprise and the Settlement, which will be accountable both to the Assembly and to the Council.

Progressive development of international law – the catalyst for Mars colonization process regulation must be also focused on issues related to human rights protection as essential element of the future legal framework for human settlement on extraterrestrial (“Martian”) territories (potential risks related to physical and psychological health maintenance, the conditions of the colonists’ stay on Mars and their return to Earth, etc.).

Keywords: international outer space law, outer space, celestial bodies, Mars, colonization.

Постановка проблеми. Наростаючі темпи розвитку технологій із дослідження космічного простору та початок нової гонки технологій з вивчення й освоєння космосу закономірно привертають увагу до міжнародно-правових аспектів експлуатації ресурсів небесних тіл, насамперед планети Марс. Ілон Маск ще в 2017 році заявив про намір колонізувати Марс. Вже у 2020 році було успішно запущено та повернено на Землю ракету типу Falcon 9, а в Угоді споживача Starlink можна було знайти інформацію про умови проведення колонізації Марсу. У 2020 році NASA заявила про плани відновити Місячну програму із залученням приватних компаній та повернути людину на Місяць для довгострокової програми, а згодом і повторити успіх «Аполлон-11» на Марсі. З огляду на ці події, питання колонізації Марсу з кожним роком позбавляється атрибутів утопічності. Проте у зв’язку з процесом освоєння марсіанського планетарного простору в числі пріоритетних постає проблема адекватного міжнародно-правового регулювання, адже розроблена світовим співтовариством нормативна база для регламентації міжнародних відносин у космічній сфері була

розроблена ще в період «холодної війни» і потребує вдосконалення через її непристосованість до нових прогресивних технологій дослідження космосу. На цьому фоні окремі держави (наприклад, США, Люксембург) вже всерйоз обмірковують плани по експлуатації ресурсів астероїдів, приймаючи з цією метою спеціальне національне законодавство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародно-правові аспекти колонізації планети Марс переважно аналізуються у зарубіжній доктрині. Серед таких публікацій на особливу увагу заслуговують наступні праці. Сара Брюнс (Bruhns) і Джейкоб Хакк-Місра (Haqq-Misra)[1] у розрізі досліджуваної нами тематики висувують прагматичний підхід до поширення суверенітету в межах «червоної» планети. Окремі питання юрисдикції у світлі можливостей створення колоній у космосі розглядає Тейлор Стентон Харденштейн (Hardenstein) [2]. На критичному аналізі колонізації марсіанських просторів і супутніх їй ризиків, в тому числі у вимірі міжнародного права, сфокусована робота колективу авторів :Ігоря Левченко (Levchenko), Зю Шуян (Shuyan), Стефан Мазуфр (Mazouffre), Майкл

Кейдар (Keidar) та Катерина Базака (Bazaka) [3]. Водночас залишається невирішеною проблема вектору подальшого розвитку міжнародного космічного права під кутом зору втілення у життя амбіційних планів із освоєння ресурсів небесних тіл, насамперед Марсу.

Метою статті є системний та критичний аналіз міжнародно-правових аспектів здійснення колонізації планети Марс як одного з перспективних напрямків дослідження та використання космічного простору і небесних тіл.

Виклад основного матеріалу. Потреба міжнародно-правового регулювання статусу космічного простору була породжена науково-технічним прогресом. Останній став причиною запуску Радянським Союзом 4 жовтня 1957 року першого штучного супутника Землі, який ознаменував початок освоєння людством космічного простору.

За офіційними даними ООН станом на 1 листопада 2021 року у космос було запущено 11858 об'єктів [4]. Однак, космічною діяльністю наразі займається обмежене коло технологічно розвинених держав світу. Так, протягом 2020 року мало місце 112 орбітальних запусків, а протягом 2021 року (станом на 30 жовтня) – 108 (див. наведені нижче діаграми)[5]. Не останню чергу в цьому відіграв запуск ракети Falcon-9.

Незважаючи на фактичну обмеженість у дослідженні космосу, зацікавленими у міжнародно-правовому регулюванні його дослідження та використання залишається переважна більшість держав. Тому регламентація міжнародних відносин у даній сфері від початку стала здійснюватися шляхом укладання універсальних міжнародних договорів, відкритих для участі всіх держав.

Сучасна джерельна база міжнародного космічного права розвивалась в період «холодної війни» між США та СРСР. Це вплинуло на зміст норм, що відображали протистояння наддержав та фактично мали компромісний характер. Протягом 1960-70-х років було укладено 6 ключових міжнародних договорів:

- Договір про заборону випробування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою 1963 року [6];

- Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 року [7];

- Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об'єктів, запущених у космічний простір 1968 року [8];

- Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами 1972 року [9];

- Конвенція про реєстрацію об'єктів, запущених в космічний простір 1975 року [10];

- Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року [11].

Космічний простір у юридичному та фізичному сенсі розташований за межами земного повітряного простору і простирається в безкраїсть, не маючи верхньої ніякої межі, не пристосований для життя і діяльності людини, а також інших земних істот, крім спеціальних апаратів і пристроїв, причому на обмежений час. Така обмежена функціональність вплинула на юридичний статус космічного простору, як міжнародного простору. Тобто на території за межами Земної атмосфери не можна поширити суверенітет або юрисдикцію будь-якої держави. Донедавна для держав не було сенсу проголошувати територіальні претензії на певні ділянки таких просторів. Така ситуація була обумовлена фактом урегульованості відносин, що виникають у космічному просторі. Проте з кожним роком стає очевидним, що сучасне міжнародне право йде у розрізі з прагненнями до подальшого дослідження космосу.

Реалізація наміру щодо колонізації Марсу повинна ґрунтуватися на пристосованій для супроводження цього процесу міжнародно-правовій основі. Сучасне міжнародне космічне право відчуває брак відповідного комплексу норм. Тому заповнення існуючого «вакууму» уявляється можливим за рахунок його прогресивного розвитку шляхом подальшої розробки концепції загальної спадщини людства, загальноновизнаною частиною якої є космічний простір разом із небесними тілами.

В якості первинної точки відліку у такому алгоритмі логічним було б звернутися до положень Конвенції ООН з морського права 1982 року. Відповідно до статті 136 Конвенції ООН з морського права 1982 року Район морського дна, що знаходиться за межами національних юрисдикцій (далі – Район), та його ресурси є спільною спадщиною людства. Жодна держава не може претендувати на суверенітет або суверенні права або здійснювати їх у відношенні якої б то не було частини морського дна або його ресурсів, і жодна держава, фізична або юридична особа не можуть привласнювати яку б то не було їх частину. Ніякі претензії будь-якого роду або здійснення суверенітету або суверенного права і ніяке таке привласнення не визнаються. Всі права на ресурси морського дна належать усьому людству, від імені якого діє Міжнародний орган по морському дну (далі – Орган) [12].

Орган є організацією, за посередництвом якої держави-учасниці Конвенції 1982 року організують і контролюють діяльність в Районі, особливо з метою управління його ресурсами. Орган має повноваження і функції, які надані йому згідно з цією Конвенцією. За Органом Конвенцією закріплюється така уявлювана компетенція, яка впливає з цих повноважень і функцій, пов'язаних з діяльністю в Районі, і необхідна для їх здійснення. Орган заснований на принципі суверенної рівності всіх його членів. Всі члени Органу сумлінно виконують зобов'язання з метою забезпечення кожному з них прав і переваг, що впливають з їх членства.

У світлі перспективи колонізації планети Марс та в умовах відсутності спеціальних міжнародних договорів у даній сфері ми вважаємо за доцільне розвивати міжнародно-правову концепцію загальної спадщини людства за своєю аналогією з режимом освоєння Району, що склався у міжнародному морському праві із прийняттям Конвенції 1982 року.

Насамперед, можна взяти на озброєння накопичений співтовариством держав досвід інституційного співробітництва та перетворити Комітет з використання космічного простору в мирних цілях (далі – Комітет з космосу) як міжурядовий орган при ООН на Міжнародний орган з використання космічного простору в мирних цілях (далі – Орган з космосу) зі статусом спеціалізованої установи ООН.

У структурі новоствореної організації мають бути сформовані три головні органи: Асамблея, Рада та Секретаріат. Асамблея повинна включати представників всіх держав-членів Комітету з космосу на момент його реорганізації в Орган з космосу та бути уповноваженою формувати політику у сфері використання космічного простору в мирних цілях.

Рада має реалізовувати виконавчі функції та складатися із 36 членів Органу з космосу, які обиратимуться Асамблеєю за 5 категоріями:

- держави – найбільші експортери ресурсів, які видобуватимуться на Місяці, Марсі та інших небесних тілах (4 члени);
- держави – найбільші споживачі або імпортери таких ресурсів (4 члени);
- держави, які або безпосередньо, або через своїх громадян справили найбільші капіталовкладення в підготовку і проведення діяльно-

сті у космічному просторі, включаючи Місяць, Марс та інші небесні тіла (4 члени);

– держави-учасниці, що розвиваються і представляють особливі інтереси (держави, не мають технологій з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць, Марс та інші небесні тіла; найменш розвинуті держави) (6 членів);

– 18 членів Ради, що обираються на основі принципу забезпечення справедливого географічного розподілу місць.

При Раді повинні продовжити свою роботу науково-технічний та юридичний підкомітети Комітету з космосу, але вже у статусі комітетів. Відповідно на науково-технічний комітет Ради Органу з космосу покладатиметься застосування космічних технологій, використання ядерних джерел енергії у космосі і т. п., а на юридичний комітет – вирішення правових питань, що виникатимуть під час створення та виконання програм дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць, Марс та інші небесні тіла.

Секретаріат повинен складатися з Генерального секретаря і персоналу. Генеральний секретар має обиратися Асамблеєю терміном на 4 роки з можливістю повторного переобрання. Він повинен бути головною адміністративною посадовою особою Органу з космосу та виконувати адміністративні функції, а також подавати Асамблеї щорічну доповідь про роботу Органу.

У структурі Органу з космосу повинно діяти Підприємство – окремий орган, до функцій якого буде віднесено безпосередній видобуток ресурсів на небесних тілах. З огляду на те, що наразі значний відсоток у дослідженні космічних просторів має приватний капітал, логічним є припущення, що діяльність Підприємства буде мати партнерський характер разом з представниками приватного капіталу, як це має стосовно Району морського дна за межами національних юрисдикцій [13]. У межах Підприємства Органу з космосу має діяти його Правління та Генеральний директор, які будуть обиратися Асамблеєю на підставі рекомендацій Ради.

Крім того, у структурі Органу з космосу варто виділити окремий орган, що не має аналогів у міжнародній практиці, оскільки його поява обумовлена специфікою питання колонізації небесних тіл як таких (планета Марс при цьому є лише найбільш досяжною перспективою в

плані подібного ефективного освоєння). Діяльність даної структурної одиниці буде координуватися одночасно і Асамблеєю, і Радою у руслі тієї міжнародної політики з дослідження та використання позаземного простору, яка буде формуватися та втілюватися у життя Органом з космосу. Таким органом має стати Поселення, головною функцією якого буде безпосередня реалізація процесу колонізації, облаштування та устрій колоній в цілях забезпечення їх стійкого та ефективного існування, а також підтримка стабільної комунікації як персоналу Поселення з Органом з космосу, так і власне мешканців колоній з планетою Земля. У структурі Поселення Органу з космосу має діяти його Правління та Генеральний директор, які будуть обиратися Асамблеєю на підставі рекомендацій Ради.

Вищенаведені положення доцільно було зафіксувати у Договорі про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 року та Угоді про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року, а відповідні трансформації в інституційній системі ООН додатково відобразити в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Щоправда, через численні глобальні проблеми сучасності уявляється малоімовірним діалог держав у дусі їх рішучості до, по суті, тектонічних змін у міжнародному космічному праві.

Варто звернути увагу, що питання суверенітету та юрисдикції у відношенні постійних колоній на поверхні Марсу і, можливо, на марсіанській орбіті – це питання, яке в даний час недостатньо чітко сформульоване або визначене в поточній редакції Договору про космічний простір. На даний час, відповідно до норм міжнародного публічного права загалом і міжнародного космічного права зокрема, нація чи утворення не може вимагати суверенітету над небесним тілом або будь-яким штучним придатним для проживання людським форпостом. У міжнародно-правових актах сформульовано лише положення про юрисдикцію держави стосовно об'єктів, запущених у космічний простір, та екіпажу, який знаходиться в такому об'єкті під час перебування останнього у космосі. Тому перспектива появи колоніальних поселень на «червоній» планеті неодмінно поставить держави перед більш доленосним вибором: зберегти або відкинути концепцію загальної спадщини людс-

тва щодо небесних тіл в силу факту[ймовірної майбутньої]космічної експансії з боку окремих держав. І вирішення цієї дилеми потребуватиме нового витку розвитку міжнародного космічного права задля врегулювання подібних відносин.

Невід’ємною передумовою для описаної міжнародної правотворчості є сприятлива ситуація у світі, на планеті Земля, і в першу чергу – геополітична та макроекономічна стабільність, а також активна і конструктивна позиція як ООН та її органів (насамперед, Генеральної Асамблеї та Комісії міжнародного права ООН), так і держав-членів ООН.

У будь-якому разі слід привести у відповідність положення чинних міжнародних договорів в означеній сфері до сучасного рівня технологій з освоєння космічного простору, оскільки існуючі міжнародно-правові норми значною мірою стримують втілення у життя ідей і планів колонізації Марсу, про що вже йшла мова вище.

У науковій доктрині сформувалася концепція прагматичного підходу до суверенітету над Марсом, що передбачає поширення такого суверенітету державами-колонізаторами на територію даної планети зі створенням «заповідних» зон. Дана концепція обґрунтовує претензії держав на економічні вигоди, отримувані внаслідок колонізації марсіанського простору, мотивуючи подібну поведінку ідеєю захищення районів природного, екологічного, наукового чи культурного значення на благо світової спільноти. Прихильники цього підходу припускають, що економіка, заснована на правах приватної власності, є найкращим варіантом для розвитку «марсіанського» суспільства. Відносини між такими колоніями будуть провадитися в дипломатичний спосіб відповідно до міжнародних договорів, і, якщо це необхідно, вирішення конфліктів може здійснюватися спеціальною комісією, агентством або трибуналом з представників марсіанських колоній. Пропонується створити орган – Секретаріат Марсу, – роль якого полягала б у формальному забезпеченні та сприянні дипломатичному спілкуванню між зацікавленими сторонами [1, р. 58–61]. В цілому, цей «прагматичний» підхід забезпечує більш практичну модель управління природними космічними ресурсами та економічними вигодами від них. Проте він не у повній мірі узгоджується з постулатами Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору,

включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 року, що лише зайвий раз підтверджує актуальність модернізації джерельної бази міжнародного космічного права.

Також дискусійним залишається питання забезпечення прав людини при створенні постійних колоній на Марсі. Романтичний окрас можливості стати першими міжпланетними колоністами та увійти до історії призвели до значної кількості бажаючих взяти участь у процесі колонізації Марсу [3, р. 1]. Разом з тим, варто відзначити, що даний крок буде пов’язаний зі значним обмеженням прав людини, таких як: право на вибір місця проживання, право на належне лікування та вибір професії та роду занять. Тож чи має людство законне і моральне право свідомо наражати колоністів на таке життя, навіть за їх згоди? Нижче, нами наведено три основні проблеми, що напряду пов’язані з юридичними аспектами колонізації Марсу та мають бути враховані у міжнародному праві до початку колонізаційних процесів.

По-перше, це ризик появи фізичного захворювання або психічного розладу, через що наш уявний колонізатор просить повернути його на Землю для отримання належної медичної допомоги. Або ж такий колонізатор в силу своїх психічних девіацій стає небезпечним для інших. Чи мають право організатори колоніальної місії, приміром посилаючись на положення укладеного з колоністом договору, відмовити у подібній евакуації? Очевидно, що ні.

Другий аспект пов’язаний із ситуацією, коли колоніст оскаржує презюмовану нами «угоду про переселення» на підставі невиконання організатором колоніальної місії своїх договірних зобов’язань. Потрібно розуміти, що початкові етапи колонізації не будуть нагадувати «земний» комфорт, а скоріше представлятимуть собою складні умови проживання колоністів на Марсі. Оскільки на перших етапах колоністи формально, з точки зору міжнародного права, залишатимуться під юрисдикцією держави походження, вони зберігають право вимагати від органів влади своєї держави захищати їхні інтереси. Вирішення спорів безпосередньо між колоністами у зв’язку з проживанням на Марсі доцільно буде передати до компетенції Поселення.

Третій аспект стосується прав дітей, народжених на Марсі. Одним з ключових буде пи-

тання громадянства народжених на планеті. На наше переконання, діти, народжені від батьків, які мають громадянство однієї конкретної держави, набувають громадянство цієї ж держави. В інших випадках це питання має вирішуватися на основі принципу «права крові», але на підставі законодавства відповідних держав та з урахуванням змісту тих міжнародних угод, які мають бути додатково укладені з метою адекватного просування процесу колонізації планети Марс та беручи до уваги взятий світовим співтовариством курс на скорочення випадків без громадянства.

Варто відзначити, що обмежень зазнають також репродуктивні права людини, аж до моменту створення належного рівня охорони здоров'я та безпеки в колоніях. І навіть, якщо ми вирішимо питання технічного забезпечення гідного рівня життя, діти в колоніях будуть обмежені в тих же правах, що і їх батьки, адже не зможуть обирати рід занять та професію, місце проживання. Разом з тим, треба буде відповісти на ряд питань. Чи готове людство раціоналізувати життя в ізоляції та обмеженнях стосовно дітей, які народилися в колоніях, та які не давали на це згоду? Чи варто розглядати органам опіки та піклування випадки такого утримання дітей як такі, що є небезпечними та негуманними? Якою буде роль договірних органів ООН у сфері захисту прав людини?

У Конвенції про права дитини 1989 року зазначено, наприклад, що держави-учасниці: забезпечують у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини (ст. 6); визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я (ст. 24); визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини (ст. 27) [14].

Факт існування норм міжнародного права, що дозволяють колонізацію небесних тіл породить проблему застосування до колоністів норм кримінального права [2, р. 254]. Далі, із збільшенням кількості груп колоністів, ймовірно, відбуватимуться вбивства, пограбування та інші злочинні дії. Ці події потребували б встановлення певної форми кримінального судочинства та каральної системи на Марсі на подальших етапах колонізації для притягнення до криміналь-

ної відповідальності правопорушників. Проте в екстремальних умовах процесів колонізації, сумнівним вбачається створення пенітенціарних закладів за умови необхідності залучення людського ресурсу до розбудови колонії. Увесь спектр подібних питань має вирішуватися Поселенням, враховуючи сутність концепції загальної спадщини людства та «архітектуру» сучасного міжнародного права загалом.

Висновки. Сучасна міжнародно-правова джерельна база в частині регулювання питань дослідження та використання космічного простору, включаючи небесні тіла не є ідеальною, особливо з аспекту колонізації небесних тіл. Нами було цілеспрямовано змодельований спектр міжнародних відносин, що можуть виникати на практиці, але не знаходять своєї нормативної регламентації у міжнародних актах. Разом з тим, фактично буде порушений запроваджений міжнародно-правовий режим освоєння космосу у випадку повномасштабної колонізації марсіанського планетарного простору. Тим більше, не відповідає сформованим принципам міжнародного космічного права національне присвоєння таких просторів.

Колонізація Марсу як інтенсивний процес міжпланетного переміщення населення Землі і позаземних ресурсів є винятково віддаленою перспективою. Разом з тим, розвиток комплексного міжнародно-правового регулювання здійснення даного процесу варто ініціювати, відштовхуючись від загальноновизнаної серед співтовариства держав міжнародно-правової концепції загальної спадщини людства. Ця концепція різною мірою проникла у практику міжнародних відносин: фактично утвердилася й об'єктивувалася у відповідних інститутах міжнародного морського права та була лише номінально задекларована без належної договірної деталізації у договірних нормах у рамках міжнародного космічного права. Відтак, для розробки моделі міжнародно-правового регулювання колонізації небесних тіл на прикладі планети Марс в якості методологічної основи доречно взяти міжнародно-правовий режим морського дна за межами національних юрисдикцій.

Прогресивний розвиток міжнародного права, каталізатором якого може виступити потреба системного врегулювання процесу колонізації Марсу, має врахувати і вирішити супутні проблеми, пов'язані з дотриманням та захистом

прав людини, яка в авангарді цього процесу буде відправлятися у космос з метою освоєння непізнаних нею позаземних територій.

Список використаних джерел:

1. Bruhns S., Haqq-Misra J. A pragmatic approach to sovereignty on Mars. *Space Policy*. 2016. Volume 38. Pp. 57–63. URL: <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1511/1511.05615.pdf> (date of request: 01.11.2021).
2. Hardenstein T. S. In Space, No One Can Hear You Contest Jurisdiction: Establishing Criminal Jurisdiction of the Outer Space Colonies Tomorrow. *Journal of Air Law and Commerce*. 2016. Volume 81. Issue 2. Pp. 250–289.
3. Levchenko I., Shuyan X., Mazouffre S., Keidar M., Bazaka K. Mars Colonization: Beyond Getting There. *Global Challenges*. 2019. Volume 3. Pp. 1–11. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gch2.201800062> (date of request: 01.11.2021).
4. United Nations Office for Outer Space Affairs: Online Index of Objects Launched into Outer Space. URL: <https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp> (date of request: 01.11.2021).
5. Gunter's Space Page: Chronology of Space Launches. URL: <https://space.skyrocket.de/directories/chronology.htm> (date of request: 01.11.2021).
6. Договір про заборону випробування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою 1963 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_376 (дата звернення: 01.11.2021).
7. Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480 (дата звернення: 01.11.2021).
8. Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об'єктів, запущених у космічний простір 1968 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_483 (дата звернення: 01.11.2021).
9. Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами 1972 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126 (дата звернення: 01.11.2021).
10. Конвенція про реєстрацію об'єктів, запущених в космічний простір 1975 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_253 (дата звернення: 01.11.2021).
11. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482 (дата звернення: 01.11.2021).
12. Конвенція ООН з морського права 1982 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 (дата звернення: 01.11.2021).
13. Международный орган по морскому дну. Структура и функционирование. URL: https://www.isa.org.jm/files/documents/RU/Brochures/IA2_RUS.pdf (дата звернення: 01.11.2021).
14. Конвенція про права дитини 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 01.11.2021).

References:

1. Bruhns S., Haqq-Misra J. A pragmatic approach to sovereignty on Mars. *Space Policy*. 2016. Volume 38. Pp. 57–63. URL: <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1511/1511.05615.pdf> (date of request: 01.11.2021).
2. Hardenstein T. S. In Space, No One Can Hear You Contest Jurisdiction: Establishing Criminal Jurisdiction of the Outer Space Colonies Tomorrow. *Journal of Air Law and Commerce*. 2016. Volume 81. Issue 2. Pp. 250–289.
3. Levchenko I., Shuyan X., Mazouffre S., Keidar M., Bazaka K. Mars Colonization: Beyond Getting There. *Global Challenges*. 2019. Volume 3. Pp. 1–11. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gch2.201800062> (date of request: 01.11.2021).

4. United Nations Office for Outer Space Affairs: Online Index of Objects Launched into Outer Space. URL: <https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp> (date of request: 01.11.2021).
5. Gunter's Space Page: Chronology of Space Launches. URL: <https://space.skyrocket.de/directories/chronology.htm> (date of request: 01.11.2021).
6. Dohovir pro zaboronu vyzhannia yadernoi zbroi v atmosferi, kosmichnomu prostori ta pid vodoiu 1963 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_376(data zvernennia: 01.11.2021).
7. Dohovir pro pryntsyipy diialnosti derzhav z doslidzhennia i vykorystannia kosmichnoho prostoru, vkluchaiuchy Misiats ta inshi nebesni tila 1967 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480(data zvernennia: 01.11.2021).
8. Uhoda pro riaduvannia kosmonavtiv, povernennia kosmonavtiv i povernennia ob'iektiv, zapushchenykh u kosmichnyi prostir 1968 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_483(data zvernennia: 01.11.2021).
9. Konventsiiia pro mizhnarodnu vidpovidalnist za shkodu, zavdanu kosmichnymy ob'iektamy 1972 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126(data zvernennia: 01.11.2021).
10. Konventsiiia pro reiestratsiiu ob'iektiv, zapushenykh v kosmichnyi prostir 1975 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_253(data zvernennia: 01.11.2021).
11. Uhoda pro diialnist derzhav na Misiatsi ta inshykh nebesnykh tilakh 1979 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482(data zvernennia: 01.11.2021).
12. Konventsiiia OON z morskoho prava 1982 roku. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057(data zvernennia: 01.11.2021).
13. Mezhdunarodnyi orhan po morskomu dnu. Struktura y funktsyonyrovanye. URL: https://www.isa.org.jm/files/documents/RU/Brochures/IA2_RUS.pdf(data obrashchenia: 01.11.2021).
14. Konventsiiia pro prava dytyny 1989 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021(data zvernennia: 01.11.2021).